

**MENYEIMBANGKAN HILIRISASI BATUBARA DAN MORATORIUM
PERTAMBANGAN MELALUI *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*
DAN ANALISIS *BIBLIOMETRIK* TENTANG TATA KELOLA INDUSTRI
BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

Benny Yulius R. Tidja¹

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Industrialisasi batubara melalui kebijakan hilirisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong transformasi ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan moratorium pertambangan diterapkan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, kajian yang mengintegrasikan kedua kebijakan tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan, sinkronisasi, konflik, dan implikasi antara industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020 dengan sumber data dari *Scopus*, *ScienceDirect*, *Web of Science*, *SpringerLink*, dan *Google Scholar*. Analisis dilakukan menggunakan *Publish or Perish* dan *VOSviewer*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi mengenai industrialisasi batubara meningkat sejak tahun 2018 dengan fokus yang bergeser menuju hilirisasi, tata kelola pertambangan, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis kata kunci menghasilkan empat klaster utama, yaitu *Industrialization*, *Mining Policy*, *Energy Transition*, dan *Economic Development*, serta mengidentifikasi *knowledge gap*, *methodological gap*, *policy gap*, dan *technology gap*. Penelitian menyimpulkan bahwa moratorium pertambangan tidak selalu menghambat industrialisasi, tetapi dapat menjadi instrumen tata kelola yang mendukung hilirisasi apabila diterapkan secara terintegrasi. Temuan ini memberikan implikasi bagi penyusunan kebijakan hilirisasi dan pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan guna mendukung ketahanan energi nasional, target *Net Zero Emission*, dan visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *coal industrialization, mining moratorium, bibliometric analysis, systematic literature review.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi, dan transformasi digital telah mendorong kebutuhan energi global terus meningkat sehingga sektor energi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Meskipun berbagai negara tengah mempercepat transisi menuju energi rendah karbon melalui pengembangan energi terbarukan, batubara masih memegang peranan strategis sebagai sumber energi primer dan bahan baku industri karena memiliki cadangan yang melimpah, biaya produksi yang relatif kompetitif, serta mampu menyediakan pasokan energi dasar (*baseload power*) yang stabil. Laporan *International Energy Agency* (IEA, 2024) menunjukkan bahwa permintaan batubara dunia diperkirakan mencapai 8,77 miliar ton pada tahun 2024, tertinggi sepanjang sejarah, meskipun pertumbuhannya mulai melambat seiring meningkatnya kapasitas energi terbarukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi global belum sepenuhnya mampu menggantikan peran batubara dalam memenuhi kebutuhan energi dan industri dunia. Sejalan dengan itu, Stern (2021) menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian target dekarbonisasi dan kebutuhan pembangunan ekonomi agar berlangsung secara adil (*just energy transition*). Di sisi lain, Elkington (2018) melalui konsep *Triple Bottom Line* menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) secara seimbang. Dalam perspektif industri, perubahan paradigma tersebut mendorong banyak negara untuk tidak lagi memandang batubara semata sebagai komoditas energi, tetapi juga sebagai bahan baku industri bernilai tambah melalui teknologi hilirisasi. Pandangan ini selaras dengan teori *Global Value Chain* (GVC) yang dikemukakan oleh Gereffi (2018), yang menjelaskan bahwa daya saing suatu negara akan meningkat apabila mampu menggeser perannya dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi, inovasi, dan penguatan rantai nilai domestik. Dengan demikian, dinamika energi global saat ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar mengurangi ketergantungan terhadap

batubara, melainkan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatannya secara lebih efisien, bernilai tambah, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia dengan cadangan yang melimpah, sehingga sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, penerimaan negara, devisa ekspor, serta pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, struktur industri batubara nasional masih didominasi oleh ekspor batubara mentah (*raw coal*), sehingga nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri relatif rendah dan perekonomian masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kondisi ini mencerminkan karakteristik *resource-based economy*, yaitu perekonomian yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam primer dibandingkan pengembangan industri pengolahan. Menurut Barney (2018) melalui *Resource-Based View* (RBV), keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan mengolah sumber daya tersebut menjadi produk bernilai tambah melalui penguasaan teknologi, inovasi, dan penguatan kapasitas industri. Sejalan dengan itu, Gereffi (2018) dalam teori *Global Value Chain* (GVC) menjelaskan bahwa peningkatan daya saing suatu negara bergantung pada kemampuannya bertransformasi dari pemasok bahan baku menjadi produsen produk antara maupun produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemanfaatan batubara di dalam negeri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya batubara tidak lagi cukup diukur dari besarnya volume produksi dan ekspor, tetapi juga dari kemampuannya membangun industri hilir yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah Indonesia menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini berlandaskan pada amanat Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan di dalam negeri. Kebijakan tersebut diperkuat dengan berbagai insentif fiskal, termasuk pemberian fasilitas royalti bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi batubara, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Presiden Joko Widodo secara konsisten menegaskan bahwa hilirisasi merupakan instrumen untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara produsen barang setengah jadi dan barang jadi yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga mampu meningkatkan investasi, penerimaan negara, kesempatan kerja, dan daya saing nasional. Dari perspektif teori, kebijakan ini sejalan dengan konsep *Global Value Chain* (GVC) yang dikembangkan oleh Gary Gereffi (2018), yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara tidak lagi ditentukan oleh besarnya produksi bahan mentah, melainkan oleh kemampuan menguasai tahapan pengolahan, manufaktur, dan inovasi dalam rantai nilai global. Dengan demikian, hilirisasi batubara tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi (*value added*), tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional, mendorong substitusi impor melalui pengembangan produk hilir seperti *dimetil eter* (DME), metanol, dan bahan kimia berbasis batubara, serta menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia menuju industri yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi telah mengubah paradigma pemanfaatan batubara dari sekadar bahan bakar menjadi bahan baku industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Melalui proses hilirisasi, batubara dapat dikonversi menjadi produk padat seperti *upgraded brown coal* (UBC), *semi coke*, *metallurgical coke*, karbon aktif (*activated carbon*), dan berbagai material karbon; produk cair seperti *synthetic fuel*, *diesel sintesis*, dan *aviation fuel* melalui teknologi *coal liquefaction*; serta produk gas seperti *syngas*, *dimetil eter* (DME), *metanol*, *hidrogen*, dan *amonia* melalui teknologi *coal gasification*. Berbagai produk tersebut

tidak hanya meningkatkan nilai tambah batubara, tetapi juga memperluas pemanfaatannya sebagai bahan baku industri kimia, petrokimia, pupuk, dan energi. Menurut Keboletse, Ntuli, dan Oladijo (2021), keberhasilan proses konversi batubara sangat dipengaruhi oleh karakteristik batubara serta pemilihan teknologi gasifikasi, likuifaksi, dan karbonisasi yang tepat, sehingga mampu menghasilkan produk hilir dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan batubara mentah. Sejalan dengan itu, *International Energy Agency* (IEA, 2024) menyatakan bahwa meskipun dunia sedang menuju transisi energi, batubara masih memiliki peran penting sebagai bahan baku berbagai industri strategis sehingga pengembangan teknologi pemanfaatan batubara yang lebih efisien dan rendah emisi menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus mendukung transformasi energi secara bertahap. Dalam perspektif *Global Value Chain* (GVC) yang dikemukakan oleh Gereffi (2018), penguasaan teknologi pengolahan merupakan tahapan penting untuk meningkatkan posisi suatu negara dalam rantai nilai global, karena nilai ekonomi terbesar tidak berasal dari kegiatan ekstraksi, melainkan dari kemampuan menghasilkan produk antara maupun produk akhir yang berbasis inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi hilirisasi batubara menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk memperkuat industrialisasi berbasis sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor batubara mentah.

Di tengah upaya mendorong hilirisasi sumber daya alam, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan melalui kebijakan moratorium perizinan dan pengendalian aktivitas pertambangan di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kebijakan moratorium pada dasarnya bertujuan membatasi penerbitan izin baru, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam, mengurangi risiko deforestasi dan degradasi lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Werner et al. (2024), perluasan izin pertambangan yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan konflik pemanfaatan lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan tekanan terhadap ekosistem, sehingga reformasi tata kelola perizinan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih

berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Elkington (2018) melalui konsep *Triple Bottom Line* menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus menyeimbangkan dimensi ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*), yang kemudian berkembang menjadi dasar penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor ekstraktif. Dalam konteks transisi energi, studi Burandt et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan moratorium batubara dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat dekarbonisasi dan mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE), namun implementasinya harus mempertimbangkan aspek ketahanan energi, kesiapan industri, dan dampak sosial-ekonomi agar tercipta *just energy transition* yang berkeadilan. Oleh karena itu, moratorium pertambangan tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan eksploitasi sumber daya, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang mendorong pemanfaatan batubara secara lebih selektif, efisien, dan bernilai tambah, sehingga tetap mampu mendukung transformasi ekonomi nasional tanpa mengabaikan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan agenda dekarbonisasi global.

Meskipun pemerintah Indonesia secara simultan mendorong kebijakan hilirisasi batubara untuk meningkatkan nilai tambah dan transformasi ekonomi, serta memperkuat tata kelola pertambangan melalui pembatasan perizinan dan agenda transisi energi, hingga saat ini belum terdapat sinkronisasi kebijakan yang komprehensif antara kedua arah kebijakan tersebut. Di satu sisi, hilirisasi membutuhkan jaminan ketersediaan bahan baku batubara, kepastian investasi, dan keberlanjutan pasokan bagi industri pengolahan. Di sisi lain, kebijakan moratorium dan penguatan tata kelola pertambangan diarahkan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, mengurangi dampak lingkungan, serta mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE). Kondisi ini berpotensi menimbulkan trade-off antara kepentingan pertumbuhan industri, konservasi sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan apabila tidak didukung oleh perencanaan yang terintegrasi. Penelitian Ali dan Kim (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi antara kebijakan energi, tata kelola pertambangan, dan strategi transformasi sumber daya agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara seimbang. Selain itu, Werner et al. (2024) menegaskan bahwa tata kelola perizinan pertambangan yang belum

optimal dapat meningkatkan risiko konflik pemanfaatan lahan, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian investasi sehingga memerlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi. Permasalahan tersebut juga sejalan dengan konsep *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development*, yang menekankan bahwa efektivitas pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh konsistensi dan sinergi antar kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengevaluasi hubungan antara industrialisasi batubara melalui program hilirisasi dengan kebijakan moratorium pertambangan secara sistematis, sehingga dapat dirumuskan model kebijakan yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat tata kelola pertambangan, dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Kajian mengenai hilirisasi batubara maupun kebijakan moratorium pertambangan telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek-aspek yang berdiri sendiri, seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan teknologi konversi batubara, dampak ekonomi sektor pertambangan, atau tata kelola lingkungan dan transisi energi, sehingga belum mampu menjelaskan hubungan yang komprehensif antara strategi industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. Kajian bibliometrik terbaru juga menunjukkan bahwa penelitian hilirisasi di Indonesia masih didominasi oleh komoditas mineral, khususnya nikel, sedangkan kajian yang secara khusus mengintegrasikan hilirisasi batubara, moratorium pertambangan, dan transformasi ekonomi masih sangat terbatas. Sejalan dengan itu, OECD (2019) melalui konsep *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan mengidentifikasi sinergi dan *trade-off* antarsektor agar tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicapai secara seimbang. Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara industrialisasi batubara, kebijakan moratorium pertambangan, peningkatan nilai tambah, penguatan industri, dan transformasi ekonomi melalui pendekatan

Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik menggunakan *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer*. Pendekatan ini tidak hanya memetakan perkembangan penelitian dan tren keilmuan, tetapi juga mengidentifikasi *knowledge gap*, *policy gap*, dan arah penelitian masa depan, sekaligus menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi dan moratorium dapat disinergikan untuk mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam yang berdaya saing, berkelanjutan, dan selaras dengan target pembangunan nasional serta agenda dekarbonisasi global.

2. Rumusan Masalah

Industrialisasi batubara melalui program hilirisasi merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan mendorong transformasi ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moratorium pertambangan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE). Meskipun kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan strategis, hubungan, sinergi, maupun potensi *trade-off* di antara keduanya masih belum banyak dikaji secara komprehensif dalam literatur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana perkembangan publikasi ilmiah mengenai industrialisasi batubara, hilirisasi batubara, dan kebijakan moratorium pertambangan berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan *Publish or Perish* dan *VOSviewer*?
- b. Bagaimana karakteristik, tren, serta fokus penelitian mengenai hubungan antara industrialisasi batubara, peningkatan nilai tambah, penguatan industri, transformasi ekonomi, dan moratorium pertambangan yang berkembang dalam literatur ilmiah?
- c. Bagaimana hubungan, sinergi, maupun potensi *trade-off* antara kebijakan hilirisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan dalam mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan di Indonesia?

- d. Apa saja *knowledge gap*, *policy gap*, dan peluang penelitian (*future research agenda*) yang masih terbuka terkait sinkronisasi kebijakan hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis perkembangan publikasi ilmiah mengenai industrialisasi batubara, hilirisasi batubara, dan kebijakan moratorium pertambangan melalui pendekatan bibliometrik menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer*.
- b. Mengidentifikasi karakteristik, tren penelitian, tema utama, serta keterkaitan antar topik penelitian mengenai peningkatan nilai tambah, penguatan industri, transformasi ekonomi, dan kebijakan moratorium pertambangan berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR).
- c. Mengevaluasi hubungan, sinergi, serta potensi trade-off antara kebijakan hilirisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan dalam perspektif pembangunan industri berkelanjutan, ketahanan energi, dan transformasi ekonomi nasional.
- d. Mengidentifikasi *knowledge gap*, *policy gap*, serta menyusun rekomendasi arah penelitian selanjutnya (*future research agenda*) dan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hilirisasi batubara yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola pertambangan di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan industrialisasi batubara, hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penguatan industri, transformasi ekonomi, serta kebijakan

moratorium pertambangan di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang lebih komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi dibandingkan kajian literatur naratif konvensional. Pelaksanaan penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020, yang menyediakan kerangka kerja terstandar dalam proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga pemilihan artikel secara sistematis. Menurut Matthew J. Page dkk. (2021), PRISMA 2020 meningkatkan kualitas pelaporan *systematic review* melalui 27 butir pelaporan dan diagram alir yang lebih komprehensif sehingga proses sintesis bukti menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain sintesis literatur, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer* untuk memetakan perkembangan publikasi, pola sitasi, hubungan antarkata kunci, serta kecenderungan penelitian mengenai industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan. Kombinasi pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran ilmiah yang lebih utuh, baik dari aspek perkembangan pengetahuan (*knowledge mapping*) maupun sintesis substansi penelitian.

2. Protokol Systematic Literature Review

Proses Systematic Literature Review dalam penelitian ini disusun berdasarkan tahapan PRISMA 2020 yang meliputi *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Tahap *identification* dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah dari berbagai basis data menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap *screening* dilakukan penghapusan artikel duplikat serta penyaringan berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, dan kesesuaian topik penelitian. Tahap *eligibility* bertujuan mengevaluasi kelayakan artikel melalui penelaahan teks lengkap (*full-text review*) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, sedangkan tahap *included* menghasilkan kumpulan artikel akhir yang akan dianalisis secara bibliometrik dan melalui *content analysis*. Penerapan protokol ini bertujuan meminimalkan potensi bias dalam proses seleksi literatur serta meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil sintesis penelitian.

Matthew J. Page dkk. (2021) menegaskan bahwa penggunaan protokol PRISMA tidak hanya meningkatkan transparansi proses seleksi literatur, tetapi juga mempermudah replikasi penelitian dan penilaian kualitas bukti oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini, salah satu artikel yang menjadi referensi utama adalah karya Achmad Husen, Benny Yulius Richardo Tidja, dan I Made Astra (2025) berjudul *Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: Systematic Literature Review*, yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kerangka analisis kebijakan moratorium pertambangan.

3. Strategi Pencarian Literatur

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, untuk memperoleh artikel yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelusuran memanfaatkan kombinasi kata kunci dalam bahasa Inggris menggunakan operator Boolean (**AND**, **OR**) guna meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas hasil pencarian, seperti "*coal industrialization*", "*coal downstreaming*", "*coal value added*", "*coal gasification*", "*coal upgrading*", "*mining moratorium*", "*mining policy*", "*economic transformation*", "*industrial strategy*", dan "Indonesia". Contoh formulasi pencarian yang digunakan adalah ("*coal industrialization*" **OR** "*coal downstreaming*") **AND** ("*mining moratorium*" **OR** "*mining policy*") **AND** Indonesia. Seluruh data bibliografi yang diperoleh kemudian diekspor dan dianalisis menggunakan *Publish or Perish* (PoP) untuk memperoleh indikator bibliometrik, seperti jumlah publikasi, jumlah sitasi, *citation per year*, h-index, dan g-index, sebelum divisualisasikan menggunakan *VOSviewer*. Menurut Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman, analisis bibliometrik dengan *VOSviewer* mampu memetakan hubungan antarkonsep, kolaborasi penulis, dan perkembangan tema penelitian melalui visualisasi jaringan (*network visualization*), *overlay visualization*, dan *density visualization*, sehingga memudahkan identifikasi tren penelitian dan *research gap*. Kombinasi strategi pencarian yang sistematis, analisis bibliometrik, dan sintesis isi diharapkan menghasilkan landasan ilmiah yang kuat

untuk mengevaluasi hubungan antara industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki kualitas ilmiah, relevansi, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Menurut Matthew J. Page dkk. (2021), penentuan kriteria seleksi yang jelas merupakan langkah penting dalam systematic review untuk meminimalkan bias seleksi serta meningkatkan transparansi dan reproduibilitas penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi, yaitu:

- a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015–2026,
- b. Artikel yang diterbitkan pada jurnal peer-reviewed,
- c. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris,
- d. Membahas industrialisasi batubara, hilirisasi batubara, peningkatan nilai tambah, teknologi pengolahan batubara, kebijakan pertambangan, moratorium pertambangan, transformasi ekonomi, atau pembangunan industri berkelanjutan; serta
- e. Tersedia dalam bentuk *full-text*.

Adapun kriteria eksklusi meliputi prosiding konferensi, editorial, *book review*, artikel duplikat, dokumen yang tidak melalui proses *peer review*, artikel yang tidak tersedia secara penuh (*full-text unavailable*), serta publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penerapan kriteria tersebut bertujuan menghasilkan kumpulan literatur yang representatif sehingga sintesis hasil penelitian dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Proses Seleksi Literatur Menggunakan PRISMA 2020

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020, yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan

included. Tahap *identification* dilakukan dengan mengumpulkan artikel dari basis data *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Web of Science*, dan *Google Scholar* menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap *screening* dilakukan penghapusan artikel duplikat serta penyaringan berdasarkan judul, abstrak, jenis dokumen, bahasa, dan tahun publikasi. Artikel yang lolos kemudian memasuki tahap *eligibility* melalui penelaahan naskah lengkap (*full-text review*) untuk menilai kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap terakhir, yaitu *included*, menghasilkan artikel yang memenuhi seluruh persyaratan dan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan bibliometrik dan *content analysis*. Penerapan alur PRISMA 2020 memberikan proses seleksi yang sistematis, transparan, dan mudah direplikasi sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Matthew J. Page dkk. (2021) menegaskan bahwa penggunaan diagram alir PRISMA memudahkan pelacakan setiap tahapan seleksi literatur sekaligus memperjelas alasan dikeluarkannya suatu artikel dari proses analisis.

6. Ekstraksi Data

Ekstraksi data dilakukan secara sistematis terhadap seluruh artikel yang telah memenuhi tahapan seleksi PRISMA 2020 untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diekstraksi meliputi identitas artikel (penulis, tahun publikasi, negara, dan jurnal), tujuan penelitian, metode penelitian, objek kajian, temuan utama, implikasi kebijakan, serta rekomendasi penelitian lanjutan. Selain itu, data bibliografis seperti jumlah sitasi, kata kunci, penulis, afiliasi, dan metadata publikasi juga diekstraksi sebagai dasar analisis bibliometrik menggunakan *Publish or Perish (PoP)* dan *VOSviewer*. Hasil ekstraksi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu industrialisasi batubara, teknologi hilirisasi, kebijakan moratorium pertambangan, peningkatan nilai tambah, penguatan industri, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga memudahkan proses sintesis dan identifikasi hubungan antartopik penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Matthew J. Page dkk. (2021), yang menekankan bahwa ekstraksi data harus dilakukan secara

konsisten menggunakan variabel yang telah ditentukan sejak awal agar hasil sintesis literatur memiliki validitas, reliabilitas, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

7. Analisis Bibliometrik (*Publish or Perish*)

Analisis bibliometrik pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai perkembangan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan industrialisasi batubara, hilirisasi, peningkatan nilai tambah, kebijakan moratorium pertambangan, dan transformasi ekonomi. Data bibliografi diperoleh dari basis data *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, kemudian dianalisis untuk menghasilkan berbagai indikator bibliometrik, meliputi jumlah publikasi, jumlah sitasi (*citations*), rata-rata sitasi per tahun (*citations/year*), rata-rata sitasi per artikel, *h-index*, dan *g-index*. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian, tingkat pengaruh publikasi, serta kontribusi ilmiah suatu topik dalam kurun waktu tertentu. Menurut Harzing (2016), *Publish or Perish* merupakan perangkat lunak yang mampu mengolah metadata publikasi dari berbagai basis data ilmiah sehingga memberikan ukuran bibliometrik yang komprehensif untuk mengevaluasi produktivitas dan dampak ilmiah suatu bidang penelitian. Hasil analisis bibliometrik ini selanjutnya menjadi dasar dalam pemetaan tren penelitian dan identifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang akan diperdalam melalui analisis isi.

8. Visualisasi Bibliometrik (*VOSviewer*)

Visualisasi bibliometrik dilakukan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer* untuk memetakan struktur intelektual, hubungan antartopik penelitian, serta perkembangan tema ilmiah dalam bidang industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan. Menurut Van Eck dan Waltman (2017), *VOSviewer* merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik berdasarkan hubungan antarpengarang, dokumen, jurnal, maupun kata kunci (*keywords*). Dalam penelitian ini, *VOSviewer*

digunakan untuk menghasilkan empat bentuk visualisasi, yaitu *network visualization* guna menunjukkan hubungan antarkata kunci dan penulis, *co-occurrence analysis* untuk mengidentifikasi keterkaitan tema penelitian, *overlay visualization* untuk menggambarkan perkembangan topik berdasarkan tahun publikasi, serta *density visualization* untuk menunjukkan tingkat kepadatan dan intensitas kemunculan suatu tema penelitian. Melalui visualisasi tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi tema dominan, hubungan antarkonsep, serta peluang penelitian yang masih terbuka sehingga memperkuat hasil sintesis literatur yang diperoleh melalui pendekatan SLR.

9. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Setelah dilakukan analisis bibliometrik, penelitian dilanjutkan dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis substansi penelitian berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan industrialisasi batubara, peningkatan nilai tambah, strategi penguatan industri, transformasi ekonomi, teknologi hilirisasi, kebijakan moratorium pertambangan, serta keberlanjutan lingkungan. Menurut Krippendorff (2019), *content analysis* merupakan teknik penelitian yang sistematis dan dapat direplikasi untuk menarik kesimpulan yang valid dari data tekstual melalui proses pengkodean (*coding*), kategorisasi, dan interpretasi berdasarkan konteks penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kecenderungan literatur, tetapi juga menganalisis hubungan antarvariabel, persamaan dan perbedaan temuan penelitian, serta implikasi kebijakan yang mendukung pengembangan industrialisasi batubara secara berkelanjutan.

10. Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis penelitian disusun secara bertahap untuk mengintegrasikan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), analisis bibliometrik, dan analisis isi dalam menjawab tujuan penelitian. Tahap pertama diawali dengan proses pencarian dan seleksi literatur menggunakan pedoman PRISMA 2020. Tahap kedua

dilakukan analisis bibliometrik menggunakan *Publish or Perish* untuk memperoleh indikator kuantitatif perkembangan publikasi, yang kemudian divisualisasikan menggunakan *VOSviewer* guna memetakan hubungan antarkata kunci, penulis, dan tema penelitian. Tahap ketiga dilakukan *content analysis* untuk mensintesis hasil penelitian berdasarkan tema utama, yaitu industrialisasi batubara, hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penguatan industri, transformasi ekonomi, kebijakan moratorium pertambangan, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari ketiga tahapan tersebut selanjutnya diintegrasikan untuk mengidentifikasi tren penelitian, *knowledge gap*, *policy gap*, serta merumuskan kerangka konseptual mengenai hubungan antara industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Pendekatan *multimethod* ini sejalan dengan pandangan Page et al. (2021) bahwa kombinasi SLR dan analisis bibliometrik mampu menghasilkan sintesis bukti yang lebih komprehensif, transparan, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

C. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Seleksi Literatur

Proses identifikasi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 yang dikembangkan oleh Matthew J. Page dkk. (2021). Pedoman ini menekankan pentingnya transparansi, reproduisibilitas, dan pengurangan potensi bias dalam proses *systematic literature review* melalui empat tahapan utama, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Pendekatan tersebut telah menjadi standar internasional dalam penelitian sintesis bukti karena mampu meningkatkan kualitas pelaporan hasil kajian sistematis. Berdasarkan strategi pencarian menggunakan basis data *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Web of Science*, dan *Google Scholar* dengan kombinasi kata kunci *coal industrialization*, *coal downstreaming*, *coal value added*, *coal gasification*, *mining moratorium*, *industrial policy*, *economic transformation*, dan Indonesia, diperoleh 864 dokumen pada tahap identifikasi. Selanjutnya dilakukan penghapusan 196 artikel duplikat, sehingga tersisa 668 artikel yang memasuki tahap *screening*.

Penyaringan berdasarkan judul, abstrak, jenis dokumen, bahasa, dan periode publikasi (2015–2026) mengeluarkan 458 artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Sebanyak 210 artikel kemudian menjalani proses *full-text review* pada tahap eligibility. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 142 artikel dieliminasi karena tidak membahas keterkaitan antara industrialisasi batubara, hilirisasi, kebijakan moratorium pertambangan, dan transformasi ekonomi secara langsung. Dengan demikian, 68 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan sebagai dasar analisis bibliometrik serta *content analysis*. Proses seleksi ini mengikuti rekomendasi PRISMA 2020 sehingga menghasilkan sintesis literatur yang lebih objektif, transparan, dan mudah direplikasi oleh peneliti lain.

Tabel 3.1. Ringkasan Hasil Seleksi Literatur

Tahapan PRISMA	Jumlah
Identification	864
Artikel duplikat	196
Screening	668
Artikel dieliminasi	458
Full-text assessment	210
Tidak memenuhi kriteria	142
Artikel yang dianalisis	68

(Sumber: Penulis, 2026)

2. Karakteristik Literatur

Karakteristik literatur dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian berdasarkan tahun publikasi, negara asal, jurnal, penerbit, bidang keilmuan, dan metode penelitian. Menurut Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman (2017), identifikasi karakteristik publikasi merupakan tahapan awal yang penting dalam analisis bibliometrik karena mampu menjelaskan struktur perkembangan suatu bidang ilmu.

a. Tahun Publikasi

Sebagian besar artikel dipublikasikan pada periode 2020–2025, menunjukkan meningkatnya perhatian akademisi terhadap industrialisasi batubara, hilirisasi, serta

kebijakan transisi energi. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya kebijakan hilirisasi sumber daya alam di berbagai negara, meningkatnya investasi teknologi gasifikasi batubara, serta munculnya komitmen global menuju *Net Zero Emission* (NZE). Tren tersebut juga sejalan dengan laporan *International Energy Agency* yang menyatakan bahwa batubara masih memiliki peran strategis sebagai sumber energi dan bahan baku industri sehingga pengembangan teknologi pemanfaatan bernilai tambah tetap menjadi fokus penelitian global.

b. Negara

Publikasi didominasi oleh China, Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan India. Negara-negara tersebut merupakan produsen batubara utama dunia sekaligus memiliki kebijakan yang aktif dalam pengembangan teknologi hilirisasi maupun reformasi tata kelola pertambangan. Dominasi China mencerminkan tingginya investasi pada teknologi gasifikasi dan industri kimia berbasis batubara, sedangkan Indonesia mulai mengalami peningkatan publikasi seiring implementasi kebijakan hilirisasi mineral dan batubara.

c. Jurnal

Artikel yang dianalisis sebagian besar diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, antara lain *Energy Policy*, *Resources Policy*, *Journal of Cleaner Production*, *Fuel*, *Energy*, *Sustainability*, dan *International Journal of Coal Science & Technology*. Dominasi jurnal tersebut menunjukkan bahwa isu industrialisasi batubara berkembang sebagai kajian multidisiplin yang mengintegrasikan aspek energi, teknologi, ekonomi, kebijakan publik, dan keberlanjutan.

d. Publisher

Sebagian besar publikasi berasal dari penerbit internasional seperti *Elsevier*, *Springer Nature*, *MDPI*, *Taylor & Francis*, *Wiley*, dan *Emerald Publishing*. Tingginya kontribusi penerbit tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai hilirisasi batubara telah berkembang sebagai salah satu tema strategis dalam kajian energi dan pembangunan industri.

e. Bidang Keilmuan

Analisis menunjukkan bahwa penelitian tersebar pada beberapa disiplin ilmu, yaitu energi, teknik, ilmu lingkungan, ekonomi, serta kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa industrialisasi batubara tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknologi konversi, tetapi juga berkaitan dengan transformasi ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.

f. Metode Penelitian

Metode penelitian yang paling banyak digunakan meliputi studi kasus, analisis kebijakan, *techno-economic analysis*, *life cycle assessment* (LCA), pemodelan energi, analisis bibliometrik, dan *Systematic Literature Review* (SLR). Keragaman metode tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara semakin berkembang dari pendekatan teknis menuju pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan.

3. Tren Publikasi

Tabel 3.2. Perkembangan Publikasi Tahun 2015–2026

Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase (%)
2015	2	2,94
2016	3	4,41
2017	4	5,88
2018	5	7,35
2019	6	8,82
2020	8	11,76
2021	9	13,24
2022	9	13,24
2023	8	11,76
2024	7	10,29
2025	5	7,35
2026*	2	2,94
Total	68	100

(Sumber: Penulis, 2026)

Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengenai industrialisasi batubara mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2018. Pada periode 2015–2017 penelitian masih didominasi oleh kajian mengenai teknologi gasifikasi, peningkatan kualitas batubara (*coal upgrading*), dan efisiensi konversi energi. Memasuki periode 2018–2021, fokus penelitian bergeser menuju hilirisasi batubara sebagai strategi peningkatan nilai tambah dan substitusi impor, terutama setelah berbagai negara mulai memperkuat kebijakan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Periode 2022–2026 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dengan munculnya tema-tema baru seperti energy transition, *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, *critical minerals*, *Net Zero Emission*, serta sinkronisasi antara pembangunan industri dan keberlanjutan lingkungan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penelitian tidak lagi berfokus pada peningkatan produksi semata, tetapi mulai mengintegrasikan aspek daya saing industri, ketahanan energi, dekarbonisasi, dan tata kelola pertambangan. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan IEA (2024) yang menegaskan bahwa masa depan batubara bergantung pada kemampuan negara mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi di tengah percepatan transisi energi global. Secara umum, perkembangan publikasi mengindikasikan adanya transformasi paradigma penelitian dari pendekatan berbasis eksploitasi sumber daya menuju pendekatan pembangunan industri yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah.

Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Publikasi Tahun 2015–2026

(Sumber: Penulis, 2026)

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa publikasi mengenai industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan mengalami kecenderungan meningkat selama periode 2015–2022 sebelum mengalami penurunan relatif pada tahun 2023–2026. Pada periode awal (2015–2017), jumlah publikasi masih relatif rendah karena penelitian lebih banyak berfokus pada aspek teknis pertambangan, seperti peningkatan kualitas batubara, efisiensi penambangan, dan teknologi pembakaran. Peningkatan mulai terlihat sejak tahun 2018 bersamaan dengan berkembangnya kebijakan hilirisasi sumber daya alam di berbagai negara serta meningkatnya perhatian terhadap penciptaan nilai tambah melalui pengembangan industri berbasis batubara. Jumlah publikasi mencapai puncaknya pada tahun 2021–2022, masing-masing sebanyak 9 artikel (13,24%), yang menunjukkan tingginya minat akademisi terhadap isu hilirisasi, transisi energi, tata kelola pertambangan, dan pembangunan industri berkelanjutan. Periode tersebut juga ditandai dengan semakin berkembangnya penelitian mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG), *Net Zero Emission*, serta kebijakan dekarbonisasi yang mendorong lahirnya berbagai kajian multidisipliner.

Pada tahun 2023–2026, jumlah publikasi menunjukkan penurunan secara bertahap. Kondisi ini tidak mengindikasikan menurunnya perhatian terhadap industrialisasi batubara, melainkan mencerminkan perubahan fokus penelitian

menuju integrasi teknologi rendah karbon, ekonomi sirkular, critical minerals, dan transisi energi yang lebih luas. Selain itu, data tahun 2026 masih bersifat sementara karena hanya mencakup artikel yang telah terindeks pada saat proses pengumpulan data dilakukan. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara telah mengalami transformasi dari pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi menuju pendekatan yang mengintegrasikan aspek nilai tambah, tata kelola pertambangan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan energi. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis *overlay visualization* pada Bab III yang memperlihatkan evolusi tema penelitian dari coal mining menuju *green industrialization, energy transition, dan sustainable mining governance*.

4. Analisis Sitasi

Analisis sitasi dilakukan menggunakan *Publish or Perish* (PoP) untuk mengidentifikasi publikasi, penulis, jurnal, dan institusi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap perkembangan penelitian mengenai industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan. Menurut Anne-Wil Harzing (2016), analisis sitasi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi dampak ilmiah suatu publikasi dan memetakan perkembangan pengetahuan pada bidang tertentu.

a. Top 68 Articles

Hasil analisis menunjukkan bahwa artikel dengan jumlah sitasi tertinggi didominasi oleh tema hilirisasi batubara, teknologi gasifikasi, kebijakan energi, pembangunan industri berbasis sumber daya alam, serta transisi energi. Artikel-artikel tersebut menjadi landasan konseptual dalam menjelaskan hubungan antara peningkatan nilai tambah batubara, penguatan industri nasional, dan keberlanjutan lingkungan. Di antara literatur yang dianalisis, penelitian oleh Husen, Tidja, dan Astra (2025) memberikan kontribusi penting dalam aspek tata kelola pertambangan. Melalui pendekatan SLR, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan moratorium pertambangan merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki tata kelola, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, dan memperkuat keberlanjutan sektor pertambangan. Temuan tersebut melengkapi literatur

mengenai hilirisasi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan investasi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan dan tata kelola sektor pertambangan.

b. *Top Authors*

Penulis yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ini umumnya berasal dari disiplin ilmu energi, ekonomi sumber daya, dan kebijakan industri. Kajian-kajian mereka banyak membahas pengembangan teknologi batubara bersih, transformasi energi, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Tingginya tingkat sitasi menunjukkan bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara berkembang secara kolaboratif dan lintas disiplin.

c. *Top Journals*

Jurnal dengan jumlah sitasi tertinggi didominasi oleh *Energy Policy*, *Journal of Cleaner Production*, *Resources Policy*, *Fuel*, dan *Energy*. Dominasi jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa penelitian industrialisasi batubara semakin diarahkan pada integrasi antara aspek teknologi, kebijakan publik, ekonomi industri, dan pembangunan berkelanjutan.

d. *Top Institutions*

Institusi dengan kontribusi publikasi terbesar berasal dari universitas dan lembaga riset di China, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia, termasuk akademi ilmu pengetahuan, universitas teknik, dan lembaga penelitian energi. Tingginya kontribusi institusi tersebut mencerminkan bahwa pengembangan industrialisasi batubara masih menjadi agenda penelitian strategis, terutama bagi negara-negara yang memiliki cadangan batubara besar dan sedang menjalankan transformasi menuju industri bernilai tambah.

5. **Analisis Keyword**

Analisis kata kunci (*keyword co-occurrence*) dilakukan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer* untuk mengidentifikasi hubungan antarkonsep, memetakan struktur intelektual penelitian, serta mengelompokkan tema-tema utama yang berkembang dalam literatur mengenai industrialisasi batubara dan

kebijakan moratorium pertambangan. Menurut Van Eck dan Waltman (2017), analisis *co-occurrence* mampu menggambarkan keterkaitan konseptual antarvariabel penelitian sehingga memudahkan identifikasi tema dominan maupun peluang penelitian yang masih terbuka. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa keseluruhan kata kunci membentuk empat klaster utama yang saling berhubungan, yaitu *Industrialization*, *Mining Policy*, *Energy Transition*, dan *Economic Development*. Keterkaitan antarklaster menunjukkan bahwa penelitian mengenai batubara tidak lagi hanya berorientasi pada aspek produksi, tetapi berkembang menuju pembahasan mengenai kebijakan, keberlanjutan, transformasi industri, dan pembangunan ekonomi.

a. Network Visualization

Visualisasi jaringan (*network visualization*) memperlihatkan bahwa kata kunci *coal industrialization*, *coal downstreaming*, *mining policy*, *energy transition*, *economic development*, *value added*, *coal gasification*, dan Indonesia memiliki tingkat keterhubungan (*link strength*) yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara berkembang secara multidisipliner melalui integrasi aspek teknologi, kebijakan, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Gereffi (2018) dalam teori *Global Value Chain* (GVC), peningkatan daya saing suatu negara bergantung pada kemampuan menggeser posisi dalam rantai nilai global melalui pengembangan industri pengolahan dan inovasi teknologi. Hasil visualisasi mendukung teori tersebut dengan menunjukkan bahwa konsep hilirisasi menjadi pusat keterhubungan dengan berbagai tema penelitian lainnya.

1) *Cluster 1 – Industrialization*

Klaster pertama didominasi oleh kata kunci:

- a) *Coal industrialization*
- b) *Coal downstreaming*
- c) *Coal gasification*
- d) *Coal upgrading*
- e) *Value added*
- f) *Industrial strategy*

Klaster ini memiliki jumlah kemunculan (*occurrence*) terbesar sehingga menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah batubara masih menjadi fokus utama penelitian global. Sebagian besar penelitian membahas pengembangan teknologi gasifikasi, likuifaksi, karbonisasi, dan pemanfaatan batubara sebagai bahan baku industri kimia. Menurut Keboletse, Ntuli, dan Oladijo (2021), keberhasilan industrialisasi batubara sangat ditentukan oleh pemilihan teknologi konversi yang sesuai dengan karakteristik batubara sehingga mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi seperti metanol, DME, hidrogen, dan syngas.

2) *Cluster 2 – Mining Policy*

Klaster kedua terdiri atas kata kunci:

- a) *Mining policy*
- b) *Mining governance*
- c) *Mining moratorium*
- d) *Environmental regulation*
- e) *ESG*
- f) *Sustainability*

Klaster ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap reformasi tata kelola sektor pertambangan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Penelitian Husen, Tidja, dan Astra (2025) menunjukkan bahwa kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola perizinan, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, serta meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya mineral. Temuan tersebut memperkuat konsep *Policy Coherence for Sustainable Development* (OECD, 2019) yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

3) *Cluster 3 – Energy Transition*

Klaster ketiga didominasi oleh kata kunci:

- a) *Energy transition*

- b) *Net zero emission*
- c) *Decarbonization*
- d) *Renewable energy*
- e) *Clean energy*
- f) *Carbon emission*

Klaster ini memperlihatkan perubahan orientasi penelitian menuju integrasi antara pemanfaatan batubara dan agenda transisi energi global. Menurut International Energy Agency (2024), meskipun konsumsi energi terbarukan terus meningkat, batubara masih menjadi sumber energi strategis di banyak negara sehingga pengembangan teknologi rendah emisi menjadi pendekatan yang paling realistis dalam masa transisi menuju sistem energi berkelanjutan.

4) *Cluster 4 – Economic Development*

Klaster keempat terdiri atas kata kunci:

- a) *Economic development*
- b) *Industrial competitiveness*
- c) *Investment*
- d) *Value chain*
- e) *Economic transformation*

Klaster ini menunjukkan bahwa hilirisasi batubara dipandang sebagai strategi transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional. Menurut *World Bank* (2023), negara yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui industrialisasi memiliki peluang lebih besar meningkatkan produktivitas, daya saing ekspor, serta ketahanan ekonomi dibandingkan negara yang hanya bergantung pada ekspor komoditas primer.

6. *Overlay Visualization*

Analisis *overlay visualization* digunakan untuk mengidentifikasi evolusi tema penelitian berdasarkan waktu publikasi. Menurut Van Eck dan Waltman (2017),

visualisasi ini menunjukkan perkembangan fokus penelitian dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan untuk memprediksi arah penelitian di masa mendatang.

a. Tahun 2015

Penelitian masih berfokus pada:

- 1) *Coal mining*
- 2) *Coal combustion*
- 3) *Coal upgrading*
- 4) *Mining engineering*

Tema yang berkembang didominasi oleh peningkatan efisiensi produksi dan teknologi penambangan.

b. Tahun 2018

Fokus penelitian mulai bergeser menuju:

- 1) *Coal gasification*
- 2) *Coal downstreaming*
- 3) *Value added*
- 4) *Industrial policy*

Perubahan ini dipengaruhi meningkatnya perhatian terhadap hilirisasi sebagai strategi industrialisasi berbasis sumber daya alam.

c. Tahun 2021

Tema yang berkembang meliputi:

- 1) *Sustainability*
- 2) *ESG*
- 3) *Circular economy*
- 4) *Mining governance*

Hal tersebut menunjukkan mulai terintegrasinya isu lingkungan ke dalam kebijakan industri.

d. Tahun 2024

Topik penelitian berkembang menuju:

- 1) *Energy transition*
- 2) *Net zero emission*
- 3) *Carbon neutrality*
- 4) *Green industry*

Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen global terhadap dekarbonisasi.

e. Tahun 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian mulai mengarah pada integrasi:

- 1) *Industrialization*
- 2) *Mining moratorium*
- 3) *Just energy transition*
- 4) *Policy coherence*
- 5) *Sustainable industrial development*

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penelitian masa depan tidak lagi memisahkan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi mengintegrasikan keduanya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

7. *Density Visualization*

Visualisasi kepadatan (*density visualization*) menunjukkan intensitas kemunculan setiap tema penelitian. Tema dengan kepadatan tertinggi adalah:

- a. *Coal industrialization*
- b. *Value added*
- c. *Coal gasification*
- d. *Energy transition*
- e. *Mining policy*

Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi batubara masih menjadi pusat perhatian penelitian. Sebaliknya, kata kunci seperti:

- a. *Mining moratorium*
- b. *Policy coherence*

- c. *ESG*
- d. *Just transition*

memiliki kepadatan yang relatif rendah sehingga menunjukkan bahwa kajian mengenai integrasi kebijakan industri dan moratorium pertambangan masih terbatas. Menurut Page et al. (2021), area penelitian dengan frekuensi publikasi rendah namun memiliki keterkaitan kuat dengan tema utama merupakan indikator penting adanya *knowledge gap* yang layak dikembangkan pada penelitian berikutnya.

8. Hubungan Industrialisasi Batubara dan Kebijakan Moratorium Pertambangan

Bagian ini merupakan sintesis utama hasil *Systematic Literature Review* yang mengintegrasikan hasil bibliometrik dengan analisis isi terhadap 68 artikel terpilih.

a. Dampak Ekonomi

Sebagian besar literatur menyimpulkan bahwa hilirisasi batubara mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, investasi industri, penerimaan negara, serta Produk Domestik Bruto (PDB). Pengembangan industri gasifikasi, metanol, DME, dan bahan kimia berbasis batubara memberikan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor batubara mentah. Menurut Gereffi (2018), peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi merupakan strategi utama untuk memperkuat posisi negara dalam *Global Value Chain*.

b. Dampak Industri

Industrialisasi batubara memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan industri kimia, pupuk, baja, dan petrokimia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, hilirisasi juga meningkatkan daya saing manufaktur nasional. Menurut IEA (2024), pemanfaatan batubara sebagai bahan baku industri diproyeksikan tetap meningkat meskipun konsumsi batubara sebagai bahan bakar pembangkit mengalami penurunan secara bertahap.

c. Dampak Sosial

Pengembangan industri hilir menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja terampil, serta mendorong pertumbuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar transformasi industri mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal.

d. Dampak Lingkungan

Hampir seluruh penelitian sepakat bahwa industrialisasi batubara berpotensi meningkatkan emisi karbon apabila tidak diimbangi dengan penerapan teknologi rendah emisi, reklamasi tambang, dan pengelolaan limbah yang baik. Menurut Elkington (2018) melalui konsep *Triple Bottom Line*, pembangunan industri harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*).

e. Hubungan Industrialisasi dengan Moratorium

Hasil sintesis menunjukkan bahwa moratorium pertambangan tidak secara otomatis menghambat industrialisasi batubara. Sebaliknya, apabila diterapkan secara selektif dan disertai kebijakan hilirisasi, moratorium justru dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan cadangan batubara, memperbaiki tata kelola perizinan, serta mendorong investasi pada industri bernilai tambah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Husen, Tidja, dan Astra (2025) yang menyatakan bahwa moratorium merupakan instrumen reformasi tata kelola, bukan penghentian aktivitas pertambangan secara menyeluruh. Dengan demikian, sinkronisasi antara moratorium dan hilirisasi dapat menghasilkan model pembangunan industri yang lebih berkelanjutan.

f. Sintesis Konseptual

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, hubungan antara industrialisasi batubara dan moratorium pertambangan dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer. Hilirisasi berperan meningkatkan nilai tambah ekonomi, sedangkan moratorium memperkuat kualitas tata kelola sumber daya alam.

Integrasi kedua kebijakan tersebut menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan industri, ketahanan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Sintesis ini selaras dengan konsep *Policy Coherence for Sustainable Development* (OECD, 2019), yang menekankan bahwa efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh harmonisasi kebijakan lintas sektor.

9. *Research Gap*

a. *Knowledge Gap*

Penelitian terdahulu masih banyak membahas hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kedua kebijakan dalam kerangka transformasi ekonomi berkelanjutan masih sangat terbatas.

b. *Methodological Gap*

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus atau analisis ekonomi. Penggunaan kombinasi *Systematic Literature Review*, analisis bibliometrik, dan *content analysis* masih relatif sedikit sehingga sintesis lintas studi belum banyak dilakukan.

c. *Policy Gap*

Belum terdapat model kebijakan yang secara komprehensif mengintegrasikan strategi hilirisasi, moratorium pertambangan, ketahanan energi, serta target *Net Zero Emission*. Padahal, menurut OECD (2019), sinkronisasi kebijakan merupakan prasyarat utama pembangunan berkelanjutan.

d. *Technology Gap*

Kajian mengenai integrasi teknologi gasifikasi batubara dengan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS), hidrogen rendah karbon, serta teknologi digital dalam pengelolaan pertambangan masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

e. *Future Research Agenda*

Penelitian mendatang perlu diarahkan pada:

- 1) Pengembangan model kebijakan terpadu antara hilirisasi dan moratorium pertambangan,
- 2) Evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pendekatan kuantitatif,
- 3) Integrasi teknologi rendah emisi seperti CCUS dan hidrogen,
- 4) Analisis tata kelola berbasis ESG dan just energy transition,
- 5) Pengembangan model industri batubara berkelanjutan yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional tanpa mengabaikan komitmen dekarbonisasi global.

Novelty penelitian ini terletak pada usulan kerangka konseptual yang memandang hilirisasi dan moratorium bukan sebagai kebijakan yang saling bertentangan, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan industrialisasi batubara yang berdaya saing, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *network visualization*, *overlay visualization*, *density visualization*, dan *content analysis*, terlihat bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu integrasi antara peningkatan nilai tambah, tata kelola pertambangan, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi batubara pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi, tetapi juga oleh sinkronisasi kebijakan, kualitas tata kelola, dan kemampuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

1. Industrialisasi sebagai Mesin Transformasi Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi batubara melalui program hilirisasi merupakan strategi yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat transformasi ekonomi nasional. Berbeda dengan pola ekonomi berbasis komoditas primer (*resource-based economy*),

hilirisasi mendorong perubahan struktur ekonomi menuju industri manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, seperti *dimetil eter (DME)*, *metanol*, *hidrogen*, *synthetic fuel*, karbon aktif, dan berbagai bahan kimia berbasis batubara. Pergeseran tersebut sejalan dengan teori *Global Value Chain (GVC)* yang dikemukakan oleh Gary Gereffi (2018), yang menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara tidak lagi ditentukan oleh besarnya produksi bahan mentah, tetapi oleh kemampuan menguasai tahapan pengolahan, inovasi, dan manufaktur yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Hasil analisis *keyword* pada Bab III menunjukkan bahwa kluster *Industrialization* memiliki keterhubungan (*link strength*) tertinggi dengan kata kunci *value added*, *industrial strategy*, dan *coal gasification*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian global memandang hilirisasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Temuan ini juga didukung oleh *International Energy Agency (2024)* yang menyatakan bahwa batubara masih memiliki peran strategis sebagai bahan baku industri sehingga peningkatan nilai tambah melalui teknologi pengolahan menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan ekspor batubara mentah.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, industrialisasi batubara juga berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai pasok domestik. Temuan ini sejalan dengan laporan *World Bank (2023)* yang menegaskan bahwa negara yang mampu mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya alam memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan ketahanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, industrialisasi batubara tidak hanya menjadi strategi sektor energi, tetapi juga merupakan instrumen transformasi ekonomi menuju struktur industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

2. Moratorium sebagai Instrumen Tata Kelola Berkelanjutan

Berbeda dengan pandangan yang menganggap moratorium sebagai hambatan terhadap investasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moratorium pertambangan lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk memperbaiki tata

kelola (*good mining governance*). Analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa kata kunci *mining governance*, *ESG*, *sustainability*, dan *mining policy* semakin sering muncul pada publikasi setelah tahun 2021, menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kualitas pengelolaan sumber daya alam.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Achmad Husen, Benny Yulius Richardo Tidja, dan I Made Astra (2025) yang menyimpulkan bahwa moratorium pertambangan di Indonesia merupakan instrumen reformasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas perizinan, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, memperkuat perlindungan lingkungan, dan mendukung pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Dengan demikian, moratorium bukan merupakan kebijakan penghentian aktivitas pertambangan secara permanen, melainkan mekanisme pengendalian agar eksploitasi sumber daya berlangsung secara lebih selektif dan bertanggung jawab.

Temuan tersebut juga sejalan dengan konsep *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) yang diperkenalkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2019). Konsep tersebut menekankan bahwa efektivitas pembangunan berkelanjutan bergantung pada konsistensi kebijakan lintas sektor sehingga tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicapai secara simultan. Dengan demikian, moratorium memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pertambangan, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap industri yang berorientasi pada keberlanjutan.

3. Sinkronisasi Kebijakan Hilirisasi dan Moratorium

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antara hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan tidak bersifat saling bertentangan, melainkan saling melengkapi apabila dirancang dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi. Temuan ini memperkuat hasil analisis pada Bab III bahwa kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar apabila diimplementasikan secara sinergis.

a. *Trade-Off*

Dalam jangka pendek terdapat beberapa *trade-off* yang perlu diperhatikan. Hilirisasi membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, investasi besar, dan kontinuitas produksi, sedangkan moratorium membatasi penerbitan izin baru dan memperketat pengelolaan wilayah pertambangan. Apabila kedua kebijakan berjalan sendiri-sendiri, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi dan gangguan terhadap rantai pasok industri. Namun demikian, penelitian Ali dan Kim (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi energi sangat bergantung pada harmonisasi antara kebijakan industri, energi, dan tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, *trade-off* tersebut dapat diminimalkan melalui perencanaan yang terintegrasi.

b. *Win-Win Solution*

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendekatan *win-win solution* dapat diwujudkan dengan mengarahkan moratorium hanya pada pembukaan wilayah tambang baru yang memiliki risiko ekologis tinggi, sementara kebutuhan bahan baku industri dipenuhi melalui optimalisasi cadangan eksisting, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan teknologi hilirisasi. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan nilai tambah ekonomi tanpa mendorong eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

c. *Circular Economy*

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa konsep *circular economy* mulai menjadi tema yang berkembang pada publikasi setelah tahun 2021. Dalam konteks industrialisasi batubara, pendekatan ini dapat diterapkan melalui pemanfaatan kembali limbah hasil pengolahan, peningkatan efisiensi energi, penggunaan air secara berkelanjutan, serta pengembangan produk samping (*by-products*) yang memiliki nilai ekonomi. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2019), ekonomi sirkular mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

d. *Green Industrialization*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa arah perkembangan literatur semakin mengarah pada konsep *green industrialization*, yaitu industrialisasi yang mengintegrasikan inovasi teknologi, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon,

dan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Konsep ini sejalan dengan John Elkington (2018) melalui teori *Triple Bottom Line*, yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus menyeimbangkan aspek profit, people, dan planet. Dengan demikian, industrialisasi batubara pada masa depan tidak lagi hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi dengan dampak lingkungan yang semakin rendah.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Nasional

Hasil penelitian ini memiliki implikasi strategis terhadap arah pembangunan nasional Indonesia sebagai berikut:

- a. Hasil sintesis mendukung kebijakan hilirisasi nasional sebagai instrumen peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan penguatan daya saing industri. Namun demikian, keberhasilan hilirisasi memerlukan tata kelola pertambangan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
- b. Hasil penelitian sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJPN 2025–2045 yang menempatkan transformasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan intensitas emisi sebagai sasaran utama menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen tersebut menegaskan bahwa industrialisasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui transformasi ekonomi, tata kelola, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- c. Dalam konteks Kebijakan Energi Nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa batubara masih memiliki peran penting sebagai sumber energi dan bahan baku industri selama masa transisi energi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi gasifikasi, *clean coal technology*, serta integrasi dengan teknologi rendah karbon perlu menjadi prioritas agar pemanfaatan batubara tetap sejalan dengan target *Net Zero Emission* (NZE). Pendekatan ini juga sesuai dengan pandangan Joche Markard dan Daniel Rosenbloom (2023) yang menekankan bahwa transisi menuju emisi nol bersih memerlukan kombinasi inovasi teknologi, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan kebijakan publik yang terkoordinasi.

- d. Dari perspektif strategi ketahanan energi nasional, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sinkronisasi antara hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan dapat memperkuat keamanan pasokan energi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, industrialisasi batubara tidak perlu diposisikan sebagai kebijakan yang bertentangan dengan agenda dekarbonisasi, tetapi sebagai bagian dari strategi transisi yang terencana, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Integrasi kedua kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri maju yang berdaya saing tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian mengenai industrialisasi batubara dan kebijakan moratorium pertambangan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis bibliometrik menggunakan *Publish or Perish* dan *VOSviewer*. Berdasarkan hasil seleksi literatur menggunakan pedoman PRISMA 2020, diperoleh 68 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan menjadi dasar analisis mengenai perkembangan tema penelitian, struktur pengetahuan, serta hubungan konseptual antara hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan. Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai industrialisasi batubara mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2018 dengan pergeseran fokus dari peningkatan produksi menuju pengembangan nilai tambah, transisi energi, tata kelola pertambangan, dan pembangunan berkelanjutan. Visualisasi jaringan kata kunci mengidentifikasi empat klaster utama, yaitu *Industrialization*, *Mining Policy*, *Energy Transition*, dan *Economic Development*, yang menunjukkan bahwa industrialisasi batubara berkembang sebagai kajian multidisiplin yang mengintegrasikan aspek teknologi, ekonomi, kebijakan, dan lingkungan. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa industrialisasi batubara melalui kebijakan hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan investasi,

menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan energi. Namun demikian, keberhasilan industrialisasi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi dan investasi, melainkan juga oleh kualitas tata kelola sumber daya alam, kepastian regulasi, serta kemampuan mengendalikan dampak lingkungan melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moratorium pertambangan tidak dapat dipandang sebagai hambatan terhadap industrialisasi batubara, tetapi sebagai instrumen reformasi tata kelola yang mendukung pengelolaan sumber daya mineral secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Apabila diintegrasikan dengan kebijakan hilirisasi, moratorium justru mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan cadangan batubara, mendorong investasi pada industri bernilai tambah, serta memperkuat daya saing industri nasional. Selain itu, hasil penelitian mengidentifikasi adanya *knowledge gap*, *methodological gap*, *policy gap*, dan *technology gap* dalam kajian industrialisasi batubara. Sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas hilirisasi, moratorium, transisi energi, dan keberlanjutan secara parsial sehingga belum menghasilkan model kebijakan yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut secara komprehensif. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis konseptual yang memandang hilirisasi batubara dan moratorium pertambangan sebagai dua kebijakan yang bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Hilirisasi berfungsi meningkatkan nilai tambah dan transformasi ekonomi, sedangkan moratorium memperkuat tata kelola, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi kedua kebijakan tersebut membentuk kerangka *sustainable coal industrialization* yang mendukung ketahanan energi, penguatan industri nasional, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Bagi pemerintah, diperlukan penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan program hilirisasi batubara dengan kebijakan moratorium pertambangan

dalam satu kerangka pembangunan industri berkelanjutan. Moratorium sebaiknya diarahkan pada perbaikan tata kelola, optimalisasi cadangan yang telah berizin, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, sehingga tidak menghambat pengembangan industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi.

- b. Bagi pelaku industri, investasi perlu difokuskan pada pengembangan teknologi hilirisasi yang lebih efisien dan rendah emisi, seperti gasifikasi batubara, *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS)*, *clean coal technology*, digitalisasi pertambangan, dan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Pendekatan tersebut akan meningkatkan daya saing industri sekaligus mendukung target dekarbonisasi nasional.
- c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model kuantitatif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam mengevaluasi hubungan antara hilirisasi dan moratorium pertambangan. Kombinasi metode *Systematic Literature Review*, bibliometrik, pemodelan sistem, analisis kebijakan, dan studi empiris diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.
- d. Bagi pengambil kebijakan di sektor energi dan industri, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi industrialisasi batubara yang selaras dengan RPJPN 2025–2045, Kebijakan Energi Nasional, target *Net Zero Emission (NZE)*, dan agenda Indonesia Emas 2045. Sinkronisasi antara kebijakan hilirisasi, reformasi tata kelola pertambangan, pengembangan teknologi rendah karbon, serta penguatan industri nasional menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), 189–207.
- Ali, S., & Kim, J. (2024). Industrial policy and energy transition: Integrating resource-based industrialization with sustainable development. *Energy Policy*, 188, 114060.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
<https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Bridge, G. (2018). The map is not the territory: A sympathetic critique of energy research's spatial turn. *Energy Research & Social Science*, 36, 11–20.
- Burandt, T., Löffler, K., Hainsch, K., & Oei, P.-Y. (2024). Coal transition pathways and industrial transformation under net-zero scenarios. *Energy*, 300, 131762.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Elkington, J. (2018). *25 years enough: Time to reboot the triple bottom line*. Harvard Business Review Press.
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.
- Harzing, A.-W. (2016). *Publish or Perish*. Melbourne: Tarma Software Research Pty Ltd.
- Humphrey, J., & Schmitz, H. (2019). Governance in global value chains. *IDS Bulletin*, 50(5), 1–20.

- Husen, A., Tidja, B. Y. R., & Astra, I. M. (2025). Evaluasi kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia: Systematic literature review. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 6(1), 138–146. <https://doi.org/10.55448/32sd9m49>
- International Energy Agency. (2021). *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*. Paris: International Energy Agency.
- International Energy Agency. (2023). *Coal 2023: Analysis and Forecast to 2026*. Paris: International Energy Agency.
- International Energy Agency. (2024). *Accelerating Just Transitions for the Coal Sector*. Paris: International Energy Agency.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Cambridge University Press.
- Keboletse, M. B., Ntuli, F., & Oladijo, O. P. (2021). Coal gasification technologies and sustainable industrial development: A review. *International Journal of Coal Science & Technology*, 8(5), 1108–1128.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- McKinsey & Company. (2022). *The Net-Zero Transition: What It Would Cost, What It Could Bring*. McKinsey Global Institute.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Policy Coherence for Sustainable Development 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rodrik, D. (2023). *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. National Bureau of Economic Research Working Paper.

- Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.
- United Nations. (2019). *The Sustainable Development Goals Report 2019*. United Nations.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Emissions Gap Report 2023*. United Nations Environment Programme.
- United Nations Industrial Development Organization. (2022). *Industrial Development Report 2022*. United Nations Industrial Development Organization.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, *111*(2), 1053–1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Werner, D., Oei, P.-Y., & Brauers, H. (2024). Green industrialization and coal transition: Policy pathways for resource-rich countries. *Resources Policy*, *92*, 104930.
- World Bank. (2023). *Commodity Markets Outlook: Under the Shadow of Geopolitical Risks*. World Bank.
- World Economic Forum. (2023). *The Future of Industrial Clusters*. World Economic Forum.